

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES ALINEADAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA

A. Arcega Ponce¹, O. Mares Bañuelos¹, E. Macias Calleros^{1*}, N. Tass Salinas², D. Parceró Martínez².

¹Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, Universidad de Colima, Carretera Colima-Manzanillo Kilometro 40, Col. La Estación, C. P. 28934, Tecomán, Col., México,

² Departamento Académico de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Carretera Balancán-Villahermosa Km 3, Balancán, Tabasco, C.P. 86930, México, Tel/fax: 934 34 49000

*enrique_macias@uacol.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El concepto de transformación digital está muy asociado con el ámbito del marketing y las ventas, vinculándose con una herramienta comercial y dejando en segundo plano los procesos de organización, innovación y colaboración al interior de las empresas, lo que demuestra un relativo desconocimiento del potencial de la transformación digital como herramienta de cambio interno y mejora de la competitividad en las organizaciones.

En este estudio se hace un análisis de las estrategias empresariales alineadas a la transformación digital que permitan definir principios básicos al reconsiderar el vínculo entre tecnología y estrategia de negocios.

Los resultados muestran que son pocas las empresas que han adoptado algún tipo de proceso de transformación digital y teniendo coincidencias al manifestar que no están lo suficientemente preparadas tecnológicamente para abordar el proceso, bien sea por su dificultad, por la inexistencia de hojas de ruta o por puro desconocimiento del impacto que supone para el negocio.

Palabras clave: Estrategia empresarial, transformación digital, empresa mexicana, madurez digital.

Abstract

The concept of digital transformation is closely associated with the field of marketing and sales, linking with a commercial tool and leaving in the background the processes of organization, innovation and collaboration within companies, which demonstrates a relative ignorance of the potential of digital transformation as a tool for internal change and improvement of competitiveness in organizations.

This study analyzes the business strategies aligned to the digital transformation that allow defining its basic principles by reconsidering the link between technology and business strategy.

The results show that there are few companies that have adopted some type of digital transformation process and having coincidences in stating that they are not technologically prepared enough to address the process, either because of its difficulty, the lack of road maps or pure ignorance of the impact it has for the business.

Key words: Business strategy, digital transformation, Mexican company, digital maturity.

Introducción

Ninguna organización que quiera ser competitiva puede dar la espalda a las Tecnologías de Información (TI) hoy en día. Estas se han convertido en un aliado imprescindible para acceder a nuevas oportunidades de negocio y conseguir adaptarse a los cambios que exige un mercado tan voluble como el actual. En este mismo sentido, la revolución tecnológica está volviendo obsoletas las estructuras empresariales y sectoriales con independencia del éxito que hayan tenido hasta ahora. Los modelos de negocio han de ser reformulados para un nuevo entorno que exige mucha mayor participación del cliente, más agilidad e innovación continua.

Para hacer frente a este grado de incertidumbre, las estrategias empresariales necesitan volver a los principios básicos. Se requiere dar un paso atrás y reconsiderar el vínculo entre tecnología y estrategias de negocios. Estos cambios imponen a las empresas la necesidad de anticiparse y adaptarse a estas nuevas exigencias de forma cada vez más ágil, flexible y certera si quieren sobrevivir en su mercado o mejorar su situación competitiva.

La empresa de consultoría en tecnologías de información IDC (2016) define la Transformación Digital como un proceso continuo a través del cual las empresas y organizaciones adaptan o implementan cambios disruptivos en su organización, clientes y mercado a través de la capacidad de replicar innovación en los modelos de negocio, productos y servicios, unificando de forma natural el componente digital y físico, mejorando no solo la experiencia de cliente sino también los resultados operativos y la eficiencia de todas las áreas de la organización.

Un proceso completo de Transformación necesita incorporar varias fases que IDC denomina como los Cinco Estados de Madurez:

Estados de Madurez según IDC	
Estado	Descripción y valoración
Resistente digital	Sin objetivos definidos ni estructura organizada. El éxito suele depender del esfuerzo individual y los beneficios obtenidos no siempre se extienden al resto de los departamentos y corporación.
Explorador digital	Se identifican iniciativas de transformación que han tenido éxito con anterioridad y comienzan a replicarse de manera puntual. La empresa ha identificado la necesidad de transformarse.
Jugador digital	Los objetivos corporativos a medio plazo incorporan iniciativas de producto y experiencia de cliente digital, aunque no se centran aún en el potencial disruptivo de la transformación.
Transformador digital	Las capacidades de Transformación Digital están perfectamente adaptadas e incorporadas a los procesos y objetivos de la empresa. El negocio empieza a obtener ventajas competitivas frente a sus competidores.
Disruptor digital	la organización es altamente disruptiva en el mercado a través de su uso de tecnología y nuevos modelos de negocio. La retroalimentación de y para el resto de jugadores del ecosistema es constante y sirve como motor del cambio.

Tabla 1. Estados de madurez según IDC (2016)

IDC (2016) también define un modelo de madurez para la transformación digital en donde en el centro de este nuevo modelo no es necesariamente la organización sino el individuo. El individuo se halla conectado a través de múltiples experiencias y canales, incluyendo sus interacciones personales, como empleado, consumidor y componente social (Figura 1).

El Movimiento de la transformación digital

Fuente: IDC, Infraestructura necesaria para la DX en América Latina, 2016

Figura 1.-Modelo de madurez de la Transformación Digital de IDC

Infraestructura necesaria para la transformación digital

La infraestructura necesaria para la transición hacia una empresa digital incluye la adopción la que se denomina la tercera plataforma tecnológica (Nube, Big Data, Social y Movilidad) por las empresas para lograr la Transformación Digital, y cómo inciden el liderazgo, la omni-experiencia y el modelo de operación para lograr la evolución de los negocios. La Seguridad, elemento de éxito en dicha transformación, tiene que ser tomada en cuenta en todo momento.

Es importante tener presente que, en esta transición, no todo será tarea del departamento área de TI, las áreas de negocio son las que impulsan los cambios, pues son ellas las nuevas compradoras de tecnología. Según datos del 2016, la eficiencia y la competitividad motivarán las inversiones en TI en empresas de América Latina: 48% de ellas considera más importante reducir costos, 45% incrementar la productividad y 44% mejorar los procesos de negocio. (Forrester, 2015).

En un estudio llevado a cabo por la empresa consultora Good Revels (2018) menciona que las empresas en América Latina se están relacionando favorablemente con la tercera Plataforma tecnológica teniendo porcentajes arriba del 60% en implementación de Nube, Tecnologías Sociales y Movilidad Empresarial. Aún sin usar, pero ya conocidas en 59 y 54% respectivamente, se ubican Big Data/Analytics y el Internet de las cosas.

En este mismo estudio (Forrester,2018) se destaca a la seguridad como una prioridad de inversión en la agenda corporativa relacionada con la Transformación Digita. Las preocupaciones de estas empresas en cuanto a las nuevas tecnologías son la subestimación de las políticas de seguridad, el aumento de la complejidad de los ataques y de las mismas soluciones de seguridad.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En relación a las ventajas que tiene la transformación digital, Fuentes (2018) subraya que las claves para una organización para la transformación digital son como una oportunidad que les puede permitir combinar las prácticas y formas de hacer que den como resultado las nuevas técnicas y habilidades, es por ello que se tiene que tener en cuenta las ventajas que ayudan a llevar a cabo la dicha transformación digital lo cual son las siguientes:

- Generar experiencias nuevas hacia al cliente.
- Mejorar la eficiencia operativa.
- Generar algunas fuentes de ingresos.
- La capacidad de respuesta rápida ante los cambios en el mercado.
- Crear ventaja competitiva para la organización

- f) Impulsar la cultura a la innovación dentro de la organización
- g) Mejorar la colaboración interna.
- h) Profundizar el análisis de datos (big data)

Se puede apreciar con lo anterior, lo que describe la gran relación entre los resultados de negocio y las tecnologías que se basan a la digitalización. La experiencia del cliente prevalece ante los valores tradicionales y hace que la tecnología, especialmente el software, se concentren como principal elemento de los modelos de negocio.

La Transformación digital y la empresa mexicana

Para las empresas mexicanas, el concepto de Transformación Digital está muy asociado con el ámbito del marketing y las ventas, vinculándose con una herramienta comercial y dejando en segundo plano los procesos de organización, innovación y colaboración al interior de las empresas, lo que demuestra un relativo desconocimiento del potencial de la transformación digital como herramienta de cambio interno y mejora de la competitividad en las organizaciones. (Good Revels, 2017).

La transformación digital es una transformación de negocio, que no se consigue sin el adecuado foco en las personas para involucrarlas y empoderarlas activamente en el proceso de cambio y de adopción, con nuevas formas de comunicar, trabajar, atraer y comprometer al talento.

De acuerdo a Good Revels (2017) en su segundo estudio de transformación digital en México, señala que la transformación digital está muy presente en la agenda de las empresas mexicanas: un 81% ha puesto en marcha proyectos de transformación o tiene previsto hacerlo. Igualmente, más del 80% aumentará los recursos dedicados a la transformación digital en los próximos años. Sin embargo, la transformación digital no termina de entenderse como un proceso que beneficie a todas las áreas de la organización.

Por otro lado, en este mismo estudio se revela un escenario cada vez más competitivo para las empresas mexicanas, sometidas a creciente estrés, consecuencia de un cliente cada vez más informado y exigente, y la reducción de márgenes y rentabilidad. En este escenario, destacan dos factores claves de optimización: la tecnología, principalmente a través de la innovación en productos y servicios, y el talento de las personas, protagonista del éxito o fracaso de las organizaciones.

Otro estudio a considerar en esta investigación, fue llevado a cabo por la empresa española en consultoría en estrategia digital Íncipy(2017) denominado “Índice de madurez digital de las empresas españolas.” En este estudio se define 4 estadios de la madurez digital.

ESTADIOS DE LA MADUREZ DIGITAL

Estadio	Concepto
BÁSICA <i>Estadio 1</i>	Empresas que tienen ciertas iniciativas digitales diferentes, independientes y dispersas en la compañía.
INICIAL <i>Estadio 2</i>	Empresas que empiezan a formalizar algún plan digital en alguna área concreta de la compañía
ESTRATÉGICA <i>Estadio 3</i>	Empresas que están implementando el Plan de Transformación Digital de forma holística e integrada siguiendo una Hoja de Ruta.
INNOVADORA <i>Estadio 4</i>	Empresas que han desarrollado su negocio digital. Organizaciones ágiles innovadoras, flexibles, conectadas, colaborativas, abiertas y data driven que se adaptan de forma continua a los cambios.

Tabla 2.- Estadios de la madurez digital según ÍNCIPY (2017)

Las empresas españolas, tomando en cuenta los cuatro estadios de la madurez digital se encuentran identificadas en las siguientes porcentajes:

-El 40% las empresas están abordando tímidamente la digitalización sin disponer de una hoja de ruta digital definida con un presupuesto específico asignado.

- Aproximadamente, un 60% de las empresas han avanzado en su proceso de transformación como un reto de aprendizaje continuo, integrando a toda la organización en un plan de transformación mediante una cultura digital con el dinamismo que requiere un entorno Agile aportando valor e innovación en sus Modelos de negocio.

Este mismo estudio, se tiene como resultado que un 38% las empresas que no tienen Plan de Transformación o solo lo abordan en algunas áreas. Asimismo, se destaca que un 22% de empresas manifiestan haber implementado totalmente el Plan de Transformación Digital.

En lo referente al presupuesto dedicado, en el estudio se aprecia que disminuye el número de empresas que no asignan presupuesto a iniciativas digitales, son todavía, un 37% las empresas que manifiestan que o bien no asignan presupuesto o que éste es inferior al 10% del total de la empresa.

Metodología

La metodología que se estableció en este estudio está definida por los siguientes elementos:

-En relación al tipo de estudio: Es descriptivo ya que permite definir el fenómeno estudiado a través de la medición de uno o varios de atributos. Es cuantitativo porque tiene por finalidad la cuantificación de la información recolectada.

-En relación a la recolección de datos: La técnica que se utiliza para la recolección de datos fue medio de una encuesta, cuya utilización se limita a diseños descriptivos o causales. La encuesta consta de 10 preguntas y se le llama encuesta de repuesta cerrada. La cual se utilizó para poder obtener datos reales y confiables para su posterior análisis a través de gráficos, tablas y métodos estadísticos.

-En relación a la determinación del tamaño de muestra: En este estudio se consideró que para cualquier tamaño de muestra, tomado en una población, los valores de la media varían de una muestra a otra. Esta variabilidad es la base de la distribución. Una distribución muestra representa la distribución de los valores de una muestra, es una distribución de probabilidad, de los valores posibles de una estadística.

Para obtener resultados con un nivel de confianza adecuado, el número de encuestas aplicadas se determinó utilizando la distribución normal, de donde despejando para los intervalos de confianza, obtenemos la fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la población es la siguiente:

$$n = \frac{Z_a^2 \times p \times q}{d^2}$$

En dónde;

Z = nivel de confianza

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada

Q = probabilidad de fracaso

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)

Resultados y discusión

La tecnología y las personas son los dos ejes sobre los que se asientan los procesos de cambio asociados a la Transformación Digital. Para los encuestados, no hay un desequilibrio en las inversiones previstas para los próximos años en estos dos ámbitos, ya que el 55% considera que habrá que llevar a cabo el mismo esfuerzo en tecnología y personas.

Figura 4. Fuente: Propia

Respecto a la implantación de proyectos de Transformación Digital, solo un 33% de las empresas de Tecomán han puesto en marcha o tiene previsto hacerlo. Un 67% no contempla o no sabe la puesta en marcha de un proyecto de transformación digital.

Figura 5. Fuente: Propia

Entre las razones por las que un 80% de las empresas todavía no ha abordado un proyecto de Transformación Digital destacan:

La falta de impulso por parte de la dirección de la empresa (8.5%), que no considera que la Transformación Digital aporte algún valor.

La falta de confianza para abordar estos proyectos (8.5%), ya sea por desconocimiento necesarios para ayudar en el proceso o por la ausencia de la capacidad interna para abordarlos. También es llamativo cómo la gran mayoría de las empresas dan la espalda al potencial de la Transformación Digital, ya sea por no entender en qué consiste el proceso (50%) o porque nunca se ha planteado llevarlo a cabo (33%).

Figura 6. Fuente: Propia

Otro resultado interesante es la percepción en la adopción de una estrategia de transformación digital al manifestar que el principal beneficio que se percibe es asegurar el futuro del negocio, por delante de la mejora en la ventaja competitiva y la aportación de valor para el cliente.

Figura 7. Fuente: Propia

El grado de capacidad entre las empresas embarcadas en la transformación digital es relativamente bajo: Solo el 50% considera que la empresa está muy capacitada o capacitada para afrontar la Transformación Digital, y el 33% considera que está algo capacitada. Sólo un 17% considera que está muy poco capacitada.

Figura 8. Fuente: Propia

Conclusiones

La transformación digital es un proceso de gestión que orienta la estrategia, la cultura, los procesos y las capacidades de una organización para canalizar la disrupción creada por la economía digital, desarrollar canales y bienes basados en bits y capitalizar la nueva experiencia de un cliente empoderado por el contexto digital.

Según los datos obtenidos, aunque un 33% de las empresas mexicanas habrían comenzado algún tipo de proceso de transformación digital, aún les queda un largo camino.

No es de extrañar que aproximadamente el 50% de empresas coincidan en que no están lo suficientemente preparadas tecnológicamente para abordar el proceso, bien sea por su dificultad, por la inexistencia de hojas de ruta o por puro desconocimiento del impacto que supone para el negocio, más allá de contar con web, canales sociales y venta online.

Únicamente el 33% de las empresas estarían preparadas para abordar el proceso, sin embargo, el 17% estarían muy preparados y el 17% muy poco preparados. De igual forma, sólo la mitad de las empresas se encuentran capacitadas para enfrentarse a la transformación digital.

Referencias

1. Cao, J-H.; Zhu, B-K.; Ji, G-L. and Xu, Y-Y. (2005). Preparation and characterization of PVDF-HFP microporous flat membranes by supercritical CO₂ induced phase separation. *J. Membrane Sci.* **(266)** 102-108.
2. Matsuyama, H.; Yano, H.; Maki, T.; Teramoto, M.; Mishima, K. and Matsuyama, K. (2001). Formation of porous flat membrane by phase separation with supercritical CO₂. *J. Membrane Sci.* **(194)** 157-165.
3. Mikawa, M.; Seki, N.; Nagaoka, S. and Kawakami, H. (2007). Structure and gas permeability of asymmetric polyimide membranes made by dry-wet phase inversion: influence of alcohol as casting solution, *J. Polym. Sci. B: Polym. Phys.* **(45)** 2739-2747.
4. Pinnau, I. and Koros, W. J. (1991). Structures and gas separation properties of asymmetric polysulfone membranes made by dry, wet, and dry/wet phase inversion, *J. Appl. Polym. Sci.* **(43)** 1491-1502.
5. Pinnau, I. and Koros, W. J. (1991). Relationship between substructure resistance and gas separation properties of defect-free integrally skinned asymmetric membranes, *Ind. Eng. Chem. Res.* **(30)** 1837-1845.
6. Reverchon, E. and Cardea, S. (2004). Formation of cellulose acetate membranes using a supercritical fluid assisted process. *J. Membrane Sci.* **(240)** 187.
7. Reverchon, E. and Cardea, S. (2005). Formation of polysulfone membranes by supercritical CO₂. *J. Supercrit. Fluids.* **(35)** 140-148.
8. Reverchon, E. and Cardea, S. (2006). PVDF-HFP Membrane formation by supercritical CO₂ processing: elucidation of formation mechanisms. *Ind. Eng. Chem. Res.* **45**, 8939-8946.
9. Reverchon, E.; Cardea, S.; Rapuano, C. (2006). Formation of poly-vinyl-alcohol structures by supercritical CO₂. *J. Appl. Polym. Sci.*, **104**, 3151.
10. Reverchon, E.; Schiavo Rappo, E. and Cardea, S. (2006). Flexible supercritical CO₂-assisted process for poly (methyl methacrylate) structure formation. *Polym. Eng. Sci.* **(46)** 188-196.
11. Temtem, M.; Casimiro, T. and Aguilar-Ricardo, A. (2006). Solvent power and depressurization rate effects in the formation of polysulfone membranes with CO₂-assisted phase inversion method. *J. Membrane Sci.* **(283)** 244-257.
12. Tsvintzelis, I.; Pavlidou, E. and Panayiotou, C. (2007). Porous scaffolds prepared by phase inversion using supercritical CO₂ as antisolvent I. Poly (L-lactic acid). *J. Supercrit. Fluids.* **(40)** 317-326.
13. Xu, Q.; Pang, M.; Peng, Q.; Jiang, Y. and Li, J. (2004). Application of supercritical carbon dioxide in the preparation of effect of biodegradable polylactide membranes. *J. Appl. Polym. Sci.* **(94)** 2158-2165.